

Tarih ve GÜNce

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 371-391.
DOI: 10.5281/zenodo.18385028

Geliş Tarihi: 3 Ekim 2025

Kabul Tarihi: 16 Ocak 2026

Derleme Makale/Review Article

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikaları: Dönemsel Uygulamalar ve Sonuçların Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi

F. Özlen HİÇ*

Ayşen HİÇ GENCER**

Süreyya HİÇ***

Öz

Cumhuriyet’in ilanından günümüze Türkiye’nin iktisat politikaları, gerek tarihsel dönemeçler, gerek iç dinamikler ve gerekse küresel gelişmeler doğrultusunda sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Atatürk döneminde liberal girişimciliği teşvik eden bir anlayış hâkim olmuş, sermaye yetersizliği nedeniyle devlet yatırımcı rolünü geçici olarak üstlenmiştir. İnönü döneminde ise II. Dünya Savaşı’nın olağanüstü koşulları, katı devletçiliği ve olağanüstü vergileri gündeme getirmiştir. 1950’lerden itibaren Demokrat Parti liberal politikaları ön plana çıkarmıştır. 1960’lardan itibaren planlı ekonomik kalkınma ve ithal ikameci stratejileri uygulanmıştır. 1960’lardan 1980’e kadar planlı ekonomi ve ithal ikame stratejileri uygulanmıştır. 24 Ocak 1980 kararlarıyla neoliberal dönüşüm başlamış, 2000’lerde yüksek büyüme dönemlerini küresel krizler ve 2018 sonrasında yaşanan makro dengesizlikler izlemiştir. Bu makale, 1923–2025 dönemini kapsayan iktisat politikalarını ele almakta ve Cumhuriyet’in kuruluşundaki iktisadi vizyon ile bugünün politikalarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Makro İktisat, İktisat Politikaları

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, ozlen.biol@istanbul.edu.tr, Orcid: 0000-0002-2308-3393.

** Prof. Dr., Beykent Üniversitesi, aysenhicgencer@gmail.com, Orcid: 0000-0001-9556-9416.

*** Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, sureyya.hic@gmail.com, Orcid: 0009-0004-0475-9265.

Economic Policies in Republican-Era Turkey: A Comparative Evaluation of Periodic Implementations and Outcomes

Abstract

From the proclamation of the Republic to the present, Turkey's economic policies have undergone constant change and transformation in line with historical turning points, domestic dynamics, and global developments. In the Atatürk era, an approach that encouraged liberal entrepreneurship prevailed, with the state temporarily assuming the role of investor due to capital shortages. In the İnönü era, however, the extraordinary conditions of World War II brought about strict statism and extraordinary taxes. Since the 1950s, the Democratic Party brought liberal policies to the forefront. From the 1960s onward, planned economic development and import-substitution strategies were implemented, continuing until 1980. The January 24, 1980 decisions initiated a neoliberal transformation, followed by periods of high growth in the 2000s, global crises, and macroeconomic imbalances after 2018. This article examines the economic policies of the 1923-2025 period and comparatively evaluates the founding economic vision of the Republic with today's policies.

Keywords: Turkish Economy, Macroeconomics, Economic Policies

Giriş

Cumhuriyet, Osmanlı'dan yalnızca siyasi bir miras değil aynı zamanda ağır bir iktisadi enkaz da devralmıştır¹. On yılı aşkın savaşlar, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele, ülkenin beşerî ve mali kaynaklarını tüketmiş; nüfus kayıpları, salgın hastalıklar ve göçlerle üretici güçler zayıflamış; tarımsal düzen bozulmuş, sanayi tesisleri büyük ölçüde tahrip olmuştur². Cumhuriyet'in temel sorunu, yalnızca bağımsız bir devlet inşa etmek değil, aynı zamanda çağdaş bir ekonomik yapıyı kurmaktır³.

¹ Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme* (Remzi Kitabevi, 2018), 13; Korkut Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi 1908-2015* (İmge Kitabevi, 2018), 25-28; Şevket Pamuk, *Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi* (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018), 215.

² Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 29-34; Pamuk, *Türkiye'nin 200 Yıllık*, 217-222; Erdinç Tokgöz, *Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2011)* (İmaj Yayınevi, 2011), 40-45.

³ Mükerrerem Hiç, *A Survey of Turkey's Economy and Politics 1923-2007* (AuthorHouse, 2008), 3-5; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 35-36.

1923 İzmir İktisat Kongresi, bu arayışın somut ifadesi olarak Cumhuriyet’in iktisadi istikametini tayin etmiştir⁴. Burada ilan edilen Misak-ı İktisadî, “ekonomik bağımsızlık olmadan siyasal bağımsızlık olmaz” anlayışını ortaya koymuş, tasarruf, üretim, girişimcilik ve milli sermaye vurguları yapılmış, aynı zamanda ülkenin tarımdan sanayiye yönelmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu anlayış Cumhuriyet’in ilk on yıllarındaki politikaların temelini oluşturmuştur.

Kongre’de tasarruf, üretim, girişimcilik ve millî sermaye Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze iktisat politikaları beş ana evreye ayrılabilir⁵:

1. Atatürk dönemi (1923–1938) - Liberal girişimcilik ve pragmatik devletçilik.
2. İnönü dönemi (1938–1950) - Katı devletçilik ve savaş ekonomisi.
3. 1950–1980 - Demokrat Parti’nin liberal açılımı ve ardından planlı kalkınma ile ithal ikameci sanayileşme dönemi.
4. 1980 sonrası (1980–2001) - Neoliberal dönüşüm, küresel entegrasyon ve finansal krizler.
5. 2002 sonrası (2002–2025) - Yüksek büyüme ve küresel entegrasyon, ardından finansal kırılganlıklar ve yeni krizler.

Bu makalede, 1923’ten günümüze Türkiye’nin iktisat politikalarının dönemler itibariyle temel ekonomik göstergeleri ve uzun vadeli etkilerin incelenmekte Atatürk’ün liberal vizyonu ve İnönü’nün devletçi savaş ekonomisi arasındaki farklılıklar özellikle vurgulanmaktadır. Demokrat Parti’nin liberal açılımını, 1960’lardan 1970’lere planlı ekonomiyi, 1980 sonrası neoliberal dönüşümü ve 2002 sonrasında küresel konjoktüre eklemlenen büyüme ve kriz dinamiklerini karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.

I. Atatürk Dönemi İktisat Politikaları (1923–1938)

Atatürk’ün iktisat politikalarının merkezinde, mümkün olduğunca özel girişimciliğin teşviki yer almaktaydı⁶. Cumhuriyet, sermaye birikiminin son derece yetersiz olduğu koşullarda doğmuştu; bu nedenle devlet geçici olarak yatırımcı rolünü üstlenecek, ancak asıl amaç bireysel girişimciliğin gelişmesini sağlamaktı. 1924’te kurulan Türkiye İş Bankası, bu vizyonun sembolü oldu⁷. Celal Bayar’ın öncülüğünde kurulan banka yalnızca ticari kredi sağlamadı; aynı zamanda bir yatırım bankası ve milli sigortacılığın öncüsü işlevini gördü (Anadolu Sigorta, 1925; Milli Reasürans, 1929). Ardından 1925’te Sanayi ve Maadin Bankası, Osmanlı’dan devrolan fabrikaları işletmek ve özel girişimlere kredi açmak amacıyla faaliyete geçti. 1927’de çıkarılan Sanayii Teşvik Kanunu, yeni yatırımların vergilerden muaf tutulmasını, gümrük kolaylıklarını ve kredi

⁴ Bilsay Kuruç, *Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi - Büyük Devletler ve Türkiye* (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018) 18-21; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 41-44.

⁵ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 15-19.

⁶ Kuruç, *Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi*, 41-44; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 52-55.

⁷ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 56; Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, 17-18.

desteğini içeriyordu⁸. Bu sayede 1927–1932 arasında teşvikten yararlanan işletme sayısı 342’den 1473’e çıkarken, sanayi işçisi sayısı 17 binden 62 bine yükseldi.

1923–1929 arasında ekonomi yıllık ortalama %8 oranında büyümüş, özellikle tarım üretimi artmıştı⁹. Ancak 1929 Dünya Buhranı Türkiye’yi derinden etkiledi. Tarım fiyatları çöktü ve dış ticaret daraldı. Bu koşullar, devletin ekonomideki rolünü artırmasını zorunlu kıldı. Bu aşamada Atatürk, devletçiliği geçici bir çözüm olarak gündeme getirdi¹⁰. Devlet, büyük ölçekli yatırımları üstlenirken özel sektöre alan açmaya devam etti. 1933’te kurulan Sümerbank, sanayileşmenin öncüsü haline geldi; Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde Nazilli Basma, Bursa Merinos, Karabük Demir-Çelik gibi temel tesisler kuruldu.

Atatürk dönemi iktisat politikaları, özünde liberal eğilimli ama pragmatik bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Devletçilik, ideolojik bir tercihten ziyade sermaye yetersizliğine verilen pratik bir cevap niteliğindedir. Nihai vizyon, ekonomik bağımsızlığı sağlamak, ulusal sanayiye kurmak ve uzun vadede özel sektörü ön plana çıkarmaktır¹¹. Bu yönüyle Atatürk, Türkiye ekonomisini bağımsız kılmayı amaçlarken, girişimciliğe ve piyasa mekanizmasına önem veren bir vizyon ortaya koymuştur¹².

II. İnönü Dönemi İktisat Politikaları (1938–1950)

Atatürk’ün vefatının ardından İsmet İnönü döneminde Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın olağanüstü koşullarına göre ekonomi politikalarını şekillendirmek zorunda kaldı¹³. Türkiye savaşa fiilen girmese de seferberlik nedeniyle milyonlarca kişi silah altına alındı; bu da üretim kapasitesini daralttı. 1939–1945 arasında kişi başına millî gelir %30 civarında geriledi; fiyatlar yaklaşık dört katına çıktı. Bu olağanüstü ortam, ekonomide katı devletçi uygulamaların ağırlık kazanmasına yol açtı¹⁴.

Bu dönemde katı devletçilik politikaları uygulandı. 1940 yılında çıkarılan Millî Korunma Kanunu’yla Devlete, üretimi yönlendirme, fiyatları belirleme ve gerekirse özel işletmelere el koyma yetkisi verildi¹⁵. Bu müdahaleci yapı, ekonominin savaş boyunca büyük ölçüde devlet kontrolünde işlemesine neden olmuş, özel sektörün hareket alanı daralmıştır¹⁶. II. Dünya Savaşı yıllarında Olağanüstü savaş vergisi olan Varlık Vergisi yürürlüğe kondu. Bu vergi özellikle gayrimüslim tüccar ve sanayicileri orantısız etkileyerek özel sermaye birikimini

⁸ Kuruç, *Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi*, 115-118.

⁹ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 61-65.

¹⁰ Gülten Kazgan, *Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009)* (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017).,

¹¹ Kuruç, *Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi*, 152-158; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 70-74.

¹² Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 1.

¹³ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 112; Zafer Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018,” *Modern Türkiye Tarihi*, der. Ahmet Şimşek, (Pegem Akademi, 2019), 245.

¹⁴ Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 213; Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 4.

¹⁵ Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 198; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 115.

¹⁶ Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018”, 247; Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 4.

zedeledi. 1942 yılında uygulanmaya başlayan Varlık Vergisi, savaşın mali yükünü karşılamak amacıyla çıkarılmış olmakla birlikte, özellikle gayrimüslim girişimciler üzerinde ağır bir baskı yaratmıştır. Verginin tahsil yöntemi ve oranları, özel sermaye birikimini zayıflatmış ve ticaret burjuvazisi üzerinde kalıcı etkiler bırakmıştır¹⁷. Uygulama, ekonomik adalet açısından yoğun tartışmalara neden olmuş ve literatürde Türkiye'nin savaş ekonomisinin en sert uygulamalarından biri olarak değerlendirilmiştir¹⁸.

II. Dünya Savaşı yıllarındaki bir diğer önemli vergi uygulaması 1944 yılında çıkarılan Toprak Mahsulleri Vergisi’dir. Bu vergi çiftçiler üzerindeki yükü artırdı. Kamuoyunda, kaldırılmış olan aşar vergisinin geri getirilmesi şeklinde tepkiyle karşılandı. 1944 yılında yürürlüğe konan Toprak Mahsulleri Vergisi, savaşın mali yükünü taşımak için atılan bir başka adım olmuş, ancak kırsal kesimde ciddi tepki toplamıştır. Vergi, aşarın kaldırılmasından sonra tarım kesimine getirilen ilk ağır yük olarak görülmüş ve üreticilerin gelirini daha da azaltmıştır¹⁹. Savaş koşulları nedeniyle üretim düşmüş, işgücü kıtlığı yaşanmış ve tarımsal verimlilik belirgin biçimde gerilemiştir²⁰.

Bu politikalar, sermaye oluşumunu ve özel girişimi caydırdı. Sanayi yatırımları devlet tekeline girdi, ticaret büyük ölçüde kontrol altına alındı. Savaş yıllarında ithalat zorunlu olarak büyük ölçüde kısıtlanırken; buna karşın müttefik ülkelere yapılan hububat ve hammadde ihracatı döviz rezervlerini artırdı. Ancak iç piyasada temel tüketim mallarında kıtlık ve karaborsa yaygınlaştı. Hükümet, denk bütçe politikasıyla enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışsa da mal kıtlığı nedeniyle fiyat artışları engellenemedi.

Kısaca, savaş yıllarında dış ticaret hacmi daralmış olmakla birlikte, ihraç mallarına yönelik uluslararası talebin artması döviz rezervlerinde geçici bir yükselişe yol açmıştır. Ancak iç piyasada sıkı denetim, ithalat kısıtlamaları ve üretimdeki düşüş nedeniyle temel tüketim mallarında kıtlık ve karaborsa ekonomisi yaygınlaşmıştır²¹. Bu durum, savaş boyunca devletin fiyat kontrollerine ve dağıtım mekanizmalarına daha fazla ağırlık vermesine neden olmuştur²².

Atatürk dönemindeki liberal eğilim, İnönü döneminde yerini katı devletçiliğe bıraktı. Savaş koşullarının zorunlulukları, Türkiye’yi piyasa mekanizmasından uzaklaştırdı ve devlet, ekonomide geçici değil kalıcı bir aktör

¹⁷ Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 220; Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 201.

¹⁸ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 118; Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018,” 249.

¹⁹ Tokgöz, *Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi*, 172; Yakup Kepenek, *Türkiye Ekonomisi* (Remzi Kitabevi, 2012), 143.

²⁰ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 113; Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 205.

²¹ Kazgan, *Türkiye Ekonomisinde Krizler*, 84; Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018,” 250.

²² Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 4; Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 218.

haline geldi²³. Savaş ekonomisinin zorunlu kıldığı bu devletçi model, savaş sonrasında da ekonomide bir durgunluk ve verimsizlik mirası bıraktı.

III. Demokrat Parti Dönemi İktisat Politikaları (1950-1960)

1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde temel hedef, devletçi anlayışın sınırlandırılması ve özel girişimciliğin ön plana çıkarılması olmuştur. Atatürk dönemi girişimcilik vizyonuna bir dönüş niteliği taşıyan bu politikalar, aynı zamanda Soğuk Savaş bağlamında ABD ile kurulan yakın ilişkiler sayesinde uluslararası destek görmüştür²⁴.

Türkiye, 1947'de Marshall Planı doğrultusunda Batı ittifakına dahil olmuş, 1952'de de NATO'ya üye olmuştur. Bu süreç, dış yardım ve kredi akışını hızlandırmış; özellikle tarım sektöründe traktör, gübre ve modern makinelerin kullanımı artmıştır²⁵. 1950-1954 arasında tarımsal üretim olağanüstü artış göstermiş; bu verimlilik artışı Demokrat Parti'nin siyasal başarısını da pekiştirmiştir²⁶.

Demokrat Parti'nin iktisat politikaları, tarımın öncülüğünde bir kalkınma stratejisine dayanıyordu. Bu dönemde özellikle ithal ikameci bir sanayi politikası benimsenmiş, iç pazarı korumaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. İhraç ürünlerine dayalı tarım kesimi, başlangıçta dış talebin ve yüksek fiyatların etkisiyle önemli döviz gelirleri sağladı²⁷. Ancak tarıma dayalı büyüme modeli yapısal olarak kırıldı; iklim koşullarına ve uluslararası fiyat dalgalanmalarına son derece bağımlıydı²⁸.

Aynı dönemde ulaştırma politikası da değişmiş; demiryolu yatırımlarının yerini karayolu yatırımları almış, motorlu araç ve petrol ürünleri ithalatı artmıştır. Bu politika kısa vadede ulaşımı kolaylaştırırsa da uzun vadede yüksek dışa bağımlılığa sebep olmuş, enerji ithalatını artırmış ve cari açık sorunlarına zemin hazırlamıştır²⁹.

DP dönemi ulaştırma politikasında demiryolu yatırımlarının geri plana itilmesi ve karayollarının hızla genişletilmesi dikkat çekicidir. Bu politika kısa vadede ulaşımı kolaylaştırmış, iç ticareti artırmış ve bölgesel hareketliliği güçlendirmiştir³⁰. Ancak uzun vadede karayolu ağırlıklı ulaşım modeli, motorlu araç ithalatını ve petrol bağımlılığını artırarak dış ticaret açığını büyüten bir unsur hâline gelmiştir³¹.

²³ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 120; Kuruç, *Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi*, 157.

²⁴ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 127; Toprak, "Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018," 260.

²⁵ Pamuk, *Türkiye'nin 200 Yıllık*, 218; Tokgöz, *Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi*, 185.

²⁶ Hiç, *A Survey of Turkey's Economy*, bölüm 5.

²⁷ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 129; Pamuk, *Türkiye'nin 200 Yıllık*, 219.

²⁸ Tokgöz, *Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi*, 187; Kazgan, *Türkiye Ekonomisinde Krizler*, 91.

²⁹ Toprak, "Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018," 262.

³⁰ Ahmet İncekara, *Türkiye Ekonomisi* (Beta Yayınları, 2021), 142; Kepenek, *Türkiye Ekonomisi*, 167.

³¹ Pamuk, *Türkiye'nin 200 Yıllık*, 221; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 130.

Demokrat Parti döneminde tarım öncelikli olsa da sanayileşme tamamen ihmal edilmedi. Özellikle tüketim mallarında ithal ikameci bir sanayi politikası benimsenerek iç pazarın korunması hedeflendi³². 1950–1960 arasında sanayi sektörü toplamda %119,6 oranında büyümüş, yıllık ortalama büyüme %8,3 seviyesine ulaşmıştır³³. Ancak bu sanayi hamlesi büyük ölçüde dış kaynak ve ithalata dayalıydı; makine ve ara malı gibi girdiler dışarıdan temin ediliyordu³⁴.

1954 yılından itibaren dış konjonktürdeki olumsuzluklar (Kore Savaşı sonrası emtia fiyatlarının düşmesi) ve tarımsal üretimdeki kuraklık gibi gerilemeler, ekonomik dengeleri bozmaya başladı. İhracat gelirleri düşerken ithalat yüksek seyrini sürdürdü, dış ticaret açığı büyüdü ve döviz darboğazı derinleşti³⁵. Bu sorunların sonucu olarak, 4 Ağustos 1958’de kapsamlı bir devalüasyona gidildi; 1 Amerikan doları 2,8 TL’den 9 TL’ye yükseltildi. Devalüasyonla birlikte IMF ve OECD’nin desteğiyle istikrar tedbirleri uygulandı; ithalat rejiminde kısıtlamalar azaltıldı ve bazı yapısal uyum politikaları başlatıldı³⁶.

4 Ağustos 1958’de gerçekleştirilen devalüasyon, Türk lirasının değerinin 2,8 TL’den 9 TL’ye yükseltilmesiyle sonuçlanmış ve ekonomik dengelerin yeniden kurulması hedeflenmiştir³⁷. IMF ve OECD destekli istikrar programı çerçevesinde ithalat rejimi yeniden düzenlenmiş, fiyat artışları kontrollü hâle getirilmeye çalışılmıştır³⁸. Bu dönüm noktası, Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm ihtiyacını açık biçimde ortaya koymuştur³⁹.

Demokrat Parti dönemi, Türkiye’nin iktisat tarihinde liberal açılımın ve tarıma dayalı büyümenin sembolü olarak anılmaktadır. 1950–1954 arasında hızlı büyüme ve dış yardımlarla desteklenen refah artışı yaşanmış, ancak 1954 sonrasında ortaya çıkan dış kaynak bağımlılığı ve tarım odaklı stratejinin kırılabilirliği ekonomiyi krize açık hale getirmiştir. 1958 devalüasyonu, bu dönemin en önemli kırılma noktası olmuş ve Türkiye’nin daha planlı ve sanayileşmeye dayalı bir modele geçiş ihtiyacını ortaya koymuştur.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi, yalnızca siyasi hayatı değil, ekonomik yönelimleri de köklü biçimde değiştirmiştir. Demokrat Parti’nin liberal politikalarının yarattığı dengesizlikler ve 1958 krizi, planlı kalkınmaya duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir.

1961 Anayasası, ekonomik ve sosyal kalkınmayı devletin sorumluluk alanına dahil etmiş; 1960’ta kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), planlı

³² Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018”, 264; Tokgöz, *Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi*, 188.

³³ Kepenek, *Türkiye Ekonomisi*, 168; Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 222.

³⁴ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 131.

³⁵ Kazgan, *Türkiye Ekonomisinde Krizler*, 93; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 133.

³⁶ Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 224; Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 5.

³⁷ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 134; Tokgöz, *Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi*, 190.

³⁸ Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 225; Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018,” 266.

³⁹ İncekara, *Türkiye Ekonomisi*, 144.

ekonominin kurumsal merkezi olmuştur. Böylece Türkiye, Batı'daki "karma ekonomi" modellerine benzer şekilde, piyasa mekanizması ile devlet planlamasını bir arada uygulamaya başlamıştır.

IV. Planlı Dönem ve İthal İkameci Sanayileşme (1960-1980)

Demokrat Parti'nin liberal politikalarının yarattığı dengesizlikler ve 1958 krizi planlı kalkınmaya duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir. 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesinin ardından 1961 Anayasası ile devletçilik ilkesi güncellenerek ekonomik ve sosyal kalkınma açısından planlama resmî bir boyut kazandı. 1960'ta kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), planlı ekonominin kurumsal merkezi olarak uzun vadeli kalkınma hedeflerini belirlemek ve Beş Yıllık Kalkınma Planları'nı hazırlamakla görevlendirildi. Böylece Türkiye, Batı'daki "karma ekonomi" modellerine benzer şekilde, piyasa mekanizması ile devlet planlamasını bir arada uygulamaya başladı. Devlet, özel sektörün yetersiz kaldığı alanlarda yatırımları üstlenen ve yönlendirici role sahip bir aktör haline geldi.

1963'te uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, sanayileşmeyi ve ekonomik büyümeyi disiplin altına alarak belirli hedeflere yönlendirmeyi amaçlıyordu⁴⁰. 1963-1977 arasında üç Beş Yıllık Kalkınma Planı yürürlüğe konulmuştur:

Birinci Plan (1963-1967): Hızlı sanayileşme ve ithal ikame stratejisine odaklandı. Sanayi ürünlerinin yurtiçinde üretilmesi teşvik edildi, kamu yatırımları toplam yatırımların %50'sini aştı.

İkinci Plan (1968-1972): İthal ikameci stratejinin genişletilmesi, tüketim mallarından dayanaklı tüketim ve ara mallarına geçiş sağlandı.

Üçüncü Plan (1973-1977): Sanayi yatırımlarının çeşitlendirilmesi ve ağır sanayiye yönelim öngörüldü; ancak 1973 petrol krizi bu hedefleri zorlaştırdı.

Planlı dönemde büyüme oranları görece yüksekti: 1963-1977 arasında yıllık ortalama büyüme %6,9 olarak gerçekleşti⁴¹. Planlı kalkınma döneminde ithal ikameci sanayileşme (İİS) modelini benimsenmiş ve ithal ikameci bir sanayileşme stratejisi uygulamıştır⁴². Bu stratejinin amacı, daha önce ithal edilen temel tüketim mallarının ve ara mallarının yurt içinde üretilmesini sağlayarak' yani ithal edilen malları yerli üretimle ikame ederek sanayileşmeyi hızlandırmak ve dışa bağımlılığı azaltmaktır⁴³.

Yüksek gümrük duvarları ve kotalarla yerli sanayicilere teşvikler verilerek bu sayede korunan iç pazar, yerli sanayinin kurulup gelişmesine imkân verdi. 1960'lar boyunca Türkiye ekonomisi istikrarlı bir büyüme yakalamış ve 1960'ların sonlarından itibaren tekstil, gıda, çimento, dayanaklı tüketim malları gibi

⁴⁰ Kepenek, *Türkiye Ekonomisi*, 182; Tokgöz, *Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi*, 210.

⁴¹ Tokgöz, *Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi*; Pamuk, *Türkiye'nin 200 Yıllık*.

⁴² Kazgan, *Türkiye Ekonomisinde Krizler*, 103; Pamuk, *Türkiye'nin 200 Yıllık*, 231.

⁴³ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 143; İncekara, *Türkiye Ekonomisi*, 156.

sektörlerde önemli bir sanayi altyapısı geliştirmiştir⁴⁴. 1970’lere gelindiğinde otomotiv ve beyaz eşya gibi orta düzey sanayi kolları da güçlenmiştir.

1962-1977 döneminde ortalama yıllık GSYH artışı %6’nın üzerinde gerçekleşirken enflasyon genellikle %5 civarında, nispeten düşük seviyelerde seyretti⁴⁵. Sanayi üretimi hızla artarken, tarımın milli gelir içindeki payı azalmaya başladı. Bu yıllarda Sümerbank, Etibank gibi kamu iktisadi teşebbüsleri yeni fabrikalar kurarak temel sanayi altyapısını genişlettiler. Planlı dönemde elde edilen kazanımlar arasında elektrik, çelik, çimento, şeker gibi sektörlerde üretim kapasitesinin artırılması ve ulaşım ile enerji altyapısının geliştirilmesi sayılabilir.

Yerli üretimin genişlemesi, istihdam artışı ve yeni sektörlerin ortaya çıkması, ithal ikameci modelin kısa vadede başarılı olduğunu göstermiştir⁴⁶. Ancak bu ithal ikameci modelin en önemli yapısal zafiyeti, sermaye malları ve ileri teknoloji üretiminde dışa bağımlılığın devam etmesiydi. İç pazarın sınırlılığı, büyümenin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı⁴⁷.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, planlı dönemde ekonominin en önemli aktörlerinden biri hâline gelmiştir. Stratejik sektörlerde üretimi üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapamadığı alanlarda boşlukları doldurmuşlardır⁴⁸. Ancak zamanla verimsizlik, maliyet artışları ve siyasal müdahaleler KİT’lerin bütçeye yük olmasına yol açmıştır⁴⁹. Bu durum, ilerleyen yıllarda yapısal reform ihtiyacını gündeme getirmiştir.

1960’ların sonlarında belirginleşen yapısal sorunlar, 1970’li yıllarda ekonomiyi zorlamaya başladı. İthal ikameci model, başlangıçta sanayileşmeyi tetiklese de, zamanla yüksek girdi ithalatı ihtiyacı ve verimlilik düşüklüğü nedeniyle dış denge üzerinde baskı oluşturdu⁵⁰. 10 Ağustos 1970’de Türk Lirası %66 oranında devalüe edilerek 1 ABD Doları 9 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı; bu adım enflasyonist baskıları artırdı⁵¹.

1973 Petrol Krizi, Türkiye ekonomisini ciddi biçimde sarsmıştır. Petrol fiyatlarının OPEC tarafından dört katına çıkarılması, enerji ithalatına bağımlı Türkiye’nin döviz açığını artırmıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında uygulanan Amerikan ambargosu da ekonomik darboğazı derinleştirmiştir. Dış ticaret açıkları hızla büyümüş, enflasyon çift haneli rakamlara ulaşmış, işsizlik artmıştır.

1973 ve 1979 petrol krizleri, Türkiye’nin petrol faturasını ağırlaştırarak döviz açığını büyüttü. 1970’lerin ortasında enflasyon oranları yıllık %20’lerin

⁴⁴ Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 6.

⁴⁵ Tokgöz, *Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi*, 215; Kepenek, *Türkiye Ekonomisi*, 185.

⁴⁶ Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018,” 274; Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 233.

⁴⁷ Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 145.

⁴⁸ Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 6; Kuruç, *Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi*, 165.

⁴⁹ Kazgan, *Türkiye Ekonomisinde Krizler*, 108; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 147.

⁵⁰ Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 239; Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018,” 276.

⁵¹ Gülten Kazgan, *Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi* (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017).

üzerine çıkmaya başladı; kamu açıkları ve dış borç birikimi ekonomiyi kırılgan hale getirdi. Siyasi istikrarsızlık ve sık hükümet değişiklikleri, tutarlı bir ekonomi politikası uygulanmasını güçleştirirken, ağır dış borç yükü ve döviz sıkıntısı üretim çarklarının yavaşlamasına yol açtı.

1977'den itibaren Türkiye, dış borç ödemelerinde zorluk yaşamaya başladı ve bazı borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. 1979 yılına gelindiğinde enflasyon %60'ı aşmış, ekonomik büyüme durma noktasına gelmiştir. Temel tüketim mallarında kuyruklar oluşmuş, karaborsa yaygınlaşmıştır.

1970'lerin sonuna gelindiğinde, Türkiye ekonomisi stagflasyon (yüksek enflasyon + düşük büyüme) sarmalına girmiştir. Bu durum, ithal ikame modelinin sürdürülemezliğini açıkça göstermiştir⁵². Bu ortam, 24 Ocak 1980'de radikal istikrar ve dönüşüm programının hazırlanmasına zemin hazırlamıştır.

V. Neoliberal Dönüşüm: 24 Ocak Kararları ve 1980-2001 Arası

1970'lerin sonunda stagflasyon, enerji krizi ve büyüyen dış ticaret açıklarıyla krize sürüklenen Türkiye, 24 Ocak 1980'de kapsamlı bir istikrar ve dönüşüm programı açıklamıştır⁵³. Bu kararlar, IMF ve Dünya Bankası'nın desteğiyle hazırlanmış ve dönemin Başbakanlık müsteşarı Turgut Özal'ın liderliğinde uygulanmıştır. Programın temel hedefleri:

- Türk lirasının değerini düşürerek ihracatı teşvik etmek (yüksek oranlı devalüasyon),
- İthalat kısıtlamalarını kaldırmak suretiyle ithalatı serbestleştirerek ekonomiyi dışa açmak,
- Kamu sübvansiyonlarını ve fiyat kontrollerini azaltmak,
- Döviz kurlarını esnek hale getirmek ve yabancı sermaye girişini kolaylaştırmak,
- Kamu iktisadi teşebbüslerini kademeli olarak özelleştirmek şeklinde özetlenebilir.

12 Eylül 1980 askeri darbesi, bu programın uygulanmasına siyasal zemin hazırlamış; sendikaların ve sivil toplumun baskısı ortadan kaldırılarak ücret artışları sınırlanmıştır. Böylece istikrar programı daha az toplumsal dirençle hayata geçirilebilmiştir⁵⁴.

1983'te Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesiyle Turgut Özal, ekonomik liberalleşme ve dışa açılma reformlarını hızlandırmıştır.

1980'lerin ilk yarısında ,hracatı artırmak için döviz teşvikleri, vergi iadeleri ve sübvansiyonlar uygulanmış, geleneksel tarım ihracatı yerine sanayi

⁵² Kazgan, *Türkiye Ekonomisinde Krizler*, 112; Kepenek, *Türkiye Ekonomisi*, 189.

⁵³ Hiç, *A Survey of Turkey's Economy*, bölüm 7.

⁵⁴ Hiç, *A Survey of Turkey's Economy*, bölüm 7.

mamullerine dayalı bir ihracat yapısı oluşturulmuştur, ithalat rejimi serbestleştirilmiş, kotalar kaldırılarak tarifeler düşürülmüş ve Türk lirası 1989’da çıkarılan 32 sayılı Karar ile konvertibl hale getirilmiş, sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır. Bu neoliberal politikalar sonucunda 1980’de 2,9 milyar dolar olan ihracat, 1990’da 12,9 milyar dolara yükselirken, toplam ihracat içinde sanayi ürünlerinin payı %36’dan %80’e yaklaşmıştır. İthalat rejimi de serbestleştirilmiş; kotalar büyük ölçüde kaldırılırken gümrük tarifeleri aşamalı olarak düşürülmüştür. Finansal alanda, 1989’da çıkarılan 32 sayılı Karar ile Türk lirası konvertibl hale getirilmiş ve sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır. Bu dış açılma adımları, Türkiye ekonomisinde yapısal bir dönüşüm yaratmış; özel sektör odaklı ve ihracata dayalı bir büyüme modeli benimsenmiştir.

Neoliberal politikalar ekonomik büyümeyi canlandırırken, finansal sektörün denetimsiz ve hızla serbestleşmesi bazı kırılmalara yol açmıştır. 1980’lerin sonunda bankacılık sektöründe denetimsizlik nedeniyle “banker krizi” gibi sorunlar yaşanmış; birçok kişi yüksek faiz vaadiyle birikimlerini yitirmiştir⁵⁵.

1990’lı yıllarda kamu maliyesindeki açıklar ve yüksek enflasyon kronik sorunlar haline gelmiştir. 1990’larda kısa vadeli sermaye girişlerine dayalı bir büyüme modeli benimsenmiş, bu da ekonomiyi dış şoklara karşı kırılgan hale getirmiştir. Bu dönemde bütçe açıkları Merkez Bankası kaynağıyla finanse edilerek devam etmiş ve enflasyon %70’lere varan seviyelerde kalıcı hale gelmiştir.

Kısa vadeli sıcak para girişlerine dayalı bu büyüme modeli, ekonomiyi dış şoklara karşı savunmasız bıraktı. 1994 yılında cari açığın sürdürülemez boyuta ulaşması ve Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi sonucunda bir mali kriz patlak verdi. 5 Nisan 1994 kararları ile aşırı değerli kur ve kamu açıklarının yarattığı krizi aşmak için TL sert şekilde %65 civarında devalüe edildi, faizler artırıldı ve kamu harcamaları kısıtlandı. Bu sert istikrar önlemleri ekonomide %6’ya varan bir küçülmeye yol açtı ancak makroekonomik dengeleri geçici olarak rahatlatırsa da bu kriz derin daralmaya yol açmıştır.

1997’deki Asya finans krizi ve 1998’deki Rusya krizi, gelişmekte olan piyasalardan sermaye kaçışlarını tetikleyerek Türkiye’yi de olumsuz etkilemiş, Kamu açıkları, yüksek faiz ve aşırı değerli kur politikaları sürdürülemez hale gelmiştir⁵⁶.

1999’da IMF ile yeni bir istikrar programı imzalanmış, enflasyonu düşürmek için döviz kuruna dayalı dezenflasyon programı uygulanmaya başlanmıştır. Bu dönemde uygulanan bu dövize endekli düşük enflasyon programı (1999’da IMF destekli olarak başlatılan) başlangıçta enflasyonu düşürdü ancak finansal sisteme kırılganlık getirdi. Bankacılık sektöründe denetim zayıflıkları ve aşırı riskli pozisyonlar, 2000 yılında bazı bankaların likidite sıkıntısına düşmesine yol açtı. Kasım 2000’de patlak veren likidite krizi

⁵⁵ Kazgan, *Türkiye Ekonomisinde Krizler*, 124; Kepenek, *Türkiye Ekonomisi*, 197.

⁵⁶ Tokgöz, *Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi*, 242; Boratav, *Türkiye İktisat Tarihi*, 170.

(bankacılık krizi), Şubat 2001'deki dalgalı kura geçiş kararı sebebiyle büyük bir döviz ve faiz şoku ile birleşerek tam ölçekli bir ekonomik krize dönüştü. Türk Lirası birkaç gün içinde %50'den fazla değer kaybetti, faizler astronomik düzeylere çıktı ve 2001 yılında ekonomi %9,4 oranında daraldı. Onlarca banka TMSF'ye devredildi veya kapatıldı, finansal sistem devlet müdahalesiyle yeniden yapılandırıldı.

1980-2001 dönemi, Türkiye'nin neoliberal küreselleşme sürecine entegre olduğu, ihracata dayalı büyümenin ivme kazandığı, piyasa ekonomisi kurumlarını güçlendirdiği ancak finansal disiplin eksikliği nedeniyle sık krizler yaşadığı bir dönemdir. 1980'lerde ihracata dayalı sanayileşme hamlesi başarıyla yürütülmüş; fakat 1990'larda yüksek enflasyon, kamu borç krizi ve finansal kırılganlıklar ülkeyi ardı ardına krizlere sürüklemiştir. 2001 krizi, bu dönemin zirve noktası olmuş ve ekonomi yönetiminde köklü değişiklikler yapılmasının önünü açmıştır⁵⁷.

VI. 2002-2018 Dönemi: İstikrar, Büyüme ve Küresel Krizler

2001 krizinden çıkış için Kemal Derviş'in öncülüğünde hazırlanan "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı", mali disiplinin sağlanması, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, bağımsız bir merkez bankası ve yapısal reformlar gibi unsurlar içeriyordu⁵⁸.

Kasım 2002'de tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), büyük ölçüde bu programı sahiplenip devam ettirmiştir. İlk yıllarda ekonomi güçlü bir toparlanma sürecine girmiştir⁵⁹.

2002-2007 arasında ortalama yıllık büyüme %6'yı aşmış, kişi başına gelir hızlı artmış, enflasyon uzun yıllar sonra ilk kez tek haneli rakamlara düşmüş, kamu borç stokunun millî gelire oranı belirgin biçimde gerilemiş, bütçe disiplini sağlanmış, bankacılık sektörü güçlü bir sermaye yapısına kavuşmuş, finansal denetim artırılmış ve IMF ve AB ile yürütülen uyum programları, reform sürecini desteklemiştir. Bu dönemde IMF ile yakın iş birliği yapılması ve AB ile üyelik müzakerelerine başlanması, uluslararası yatırımcı güvenini destekleyerek Türkiye'ye sermaye girişini hızlandırmıştı.

2000'li yılların ortasında küresel ekonomide bol likidite ve düşük faiz ortamı, Türkiye gibi gelişen piyasalara güçlü sermaye akışları sağlamıştır⁶⁰. 2005 sonrası dönemde doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları rekor seviyelere ulaştı. Telekomünikasyon, finans, enerji ve perakende gibi sektörlerde büyük küresel şirketler girdi; özelleştirmeler yoluyla devletin ekonomideki payı azalırken özel sektör yatırımları hız kazandı. Altyapı ve inşaat projeleri (örneğin otoyollar, havalimanları, konut projeleri) ekonomik büyümenin lokomotifine haline geldi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere metropollerde finans,

⁵⁷ Hiç, *A Survey of Turkey's Economy*, bölüm 8.

⁵⁸ Hiç, *A Survey of Turkey's Economy*, bölüm 9.

⁵⁹ Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 270; Hiç, *A Survey of Turkey's Economy*, bölüm 10.

⁶⁰ Hiç, *A Survey of Turkey's Economy*, bölüm 10; Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 274.

gayrimenkul ve hizmet sektörleri hızla büyüdü. 2002-2007 döneminde Türkiye ekonomisi toplamda yaklaşık %40 oranında büyüdü; bu performans, “Yükselen Türkiye” anlatısını güçlendirdi⁶¹.

2008’de başlayan küresel finansal kriz, Türkiye’ye de yansımış ancak alınan tedbirler ve bankacılık sektörünün görece sağlam yapısı sayesinde hasar başta sınırlı kalmıştır. 2009 yılında ekonomi %4,7 oranında küçülse de, 2010 ve 2011’de sırasıyla %8,5 ve %11 gibi yüksek büyüme oranları yakalanmıştır⁶².

Ancak bu hızlı toparlanma, büyük ölçüde iç talep ve kredi genişlemesine dayanıyordu. Bu büyüme modeli giderek tüketime ve dış borca dayalı hale gelmiştir. Cari açık rekor düzeylere ulaşmış, finansman büyük ölçüde kısa vadeli sermaye girişlerine bağlı kalmıştır⁶³.

Cari açık 2011’de millî gelirin %9’una yaklaşarak sürdürülemez bir seviyeye çıktı⁶⁴. Kredi büyümesi ve tüketim harcamalarının hızlanması, enflasyonun yeniden çift hanelere yükselmesine neden oldu. Bu dönemde ekonomi yönetimi, bir yandan büyümeyi sürdürmeye çalışırken diğer yandan makro ihtiyati önlemlerle finansal riskleri kontrol altında tutmaya çalıştı.

2013 sonrasında küresel sermaye koşullarının sıkılaşması ve iç politik gelişmeler, Türkiye ekonomisinde kırılmalara artırmıştır. ABD Merkez Bankası’nın (FED) parasal genişlemeyi azaltma (tapering) sinyalleri, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarına yol açtı ve Türk Lirası üzerinde baskı yarattı⁶⁵. Aynı yıl içerisinde yaşanan Gezi Parkı protestoları ve ardından 17-25 Aralık siyasi krizi, yatırımcı güvenini sarstı. 2014 sonrasında büyüme hızları geçmişe kıyasla daha düşük seyretmeye başladı; ortalama büyüme %3-4 bandına geriledi. Bu dönemde yapısal reformların gecikmesi, verimlilik artışının yavaşlaması ve yatırım kompozisyonunun inşaat ağırlıklı olması, ekonominin potansiyelini sınırlayan etkenler olarak öne çıktı. Özel sektörün döviz borcu artarken, liradaki kademeli değer kaybı enflasyonist baskıları canlı tuttu⁶⁶.

2016 yılında yaşanan darbe girişimi ve OHAL dönemi, ekonomik belirsizliği artırsa da mali disiplinin kısmen devam etmesi ve bankacılık sektörünün sağlamlığı sayesinde ciddi bir kriz yaşanmadı. Ancak 2018’e gelindiğinde ekonomi, yüksek cari açık, çift haneli enflasyon ve değer kaybeden bir para birimi ile kırılmalı bir görünüm arz ediyordu.

2002–2018 dönemi, Türkiye ekonomisinin küresel sisteme entegre olup yüksek büyüme ve makroekonomik istikrar sağladığı, ancak aynı zamanda dış finansmana bağımlılık ve yapısal sorunların henüz çözülmemiş olması nedeniyle

⁶¹ Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018,” 296.

⁶² Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*.

⁶³ Toprak, “Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018,” 298; Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 11.

⁶⁴ Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 278.

⁶⁵ Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 11; Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 281.

⁶⁶ Hiç, *A Survey of Turkey’s Economy*, bölüm 11.

kırılganlıkların artırdığı bir dönem olmuştur⁶⁷. İlk yıllardaki disiplin ve reformlarla yakalanan disiplin, sonradan yerini krediye dayalı tüketime ve inşaata dayalı bir büyüme modeline bırakmıştır. Elde edilen kazanımlara rağmen, cari açık ve enflasyon gibi kronik sorunlar tam olarak çözülememiş; 2010'ların ikinci yarısından itibaren ekonomik dinamizm zayıflamıştır⁶⁸.

VII. 2018-2025 Dönemi: Ekonomik Kriz, Pandemi ve Günümüz Politikaları

2018 yılında Türkiye ciddi bir döviz kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle ABD ile yaşanan diplomatik gerginlikler (Rahip Brunson krizi) ve mevcut ekonomik dengesizlikler, yatırımcı güvenini sarstı. Yüksek dış borç stoku ve yatırımcı güvenindeki bu zayıflama sonucunda Türk lirası kısa sürede büyük değer kaybına uğradı. Türk lirası birkaç ay içinde hızla değer kaybederken enflasyon %25'in üzerine çıktı, Merkez Bankası politika faizini Eylül 2018'de %24'e kadar yükseltmek zorunda kaldı. Bu kriz, Türkiye'nin uzun süredir devam eden yüksek cari açık ve dış finansmana bağımlılık sorununu görünür kıldı. Hükümet, krizin etkilerini hafifletmek için kamu bankaları aracılığıyla kredi genişlemesi, vergi indirimleri ve borç yapılandırılmaları gibi mali teşvikler uyguladı. Ancak bu tür politika tepkileri enflasyonist baskıları artırarak besleyerek uzun vadeli güven sorununu tam olarak gideremedi.

COVID-19 pandemisi küresel ekonomiyi durma noktasına getirirken, Türkiye ekonomisi de benzeri görülmemiş bir darbe aldı. 2020'nin ikinci çeyreğinde uygulanan sıkı kapanma önlemleri hizmet sektörü başta olmak üzere ekonomide sert bir daralmaya yol açtı. Turizm gelirlerinin keskin düşüşü, döviz gelirlerini azalttı ve cari dengeyi olumsuz etkiledi. Buna karşın tarım sektörü, gıda talebindeki artış sayesinde görece direnç gösterdi⁶⁹. Özetle: Tarım sektörü, gıda güvenliği kaygıları nedeniyle görece dirençli kalmıştır; ancak lojistik sorunlar ve işgücü sıkıntıları üretimi zorlamış; sanayi sektörü, özellikle otomotiv ve tekstilde küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle daralma yaşamış; hizmet sektörü, özellikle turizm ve konaklama, pandemi kısıtlamalarından en olumsuz etkilenen alan olmuştur.

Hükümet, pandeminin ekonomik etkilerini sınırlamak amacıyla kapsamlı bir destek paketi uyguladı: Kısa çalışma ödeneği, nakit sosyal yardımlar, kamu bankaları eliyle düşük faizli kredi kampanyaları ve vergi ertelemeleri gibi önlemler devreye alındı. Bu politikalar, 2020'de milli gelirdeki daralmayı %1 seviyesinde tutmayı başardı. 2021 yılına gelindiğinde, kısıtlamaların gevşetilmesi ve aşılamanın ilerlemesiyle ekonomik aktivite hızla toparlandı; yıl genelinde %11 gibi yüksek bir büyüme oranı kaydedildi. Ancak bu toparlanma süreci, küresel

⁶⁷ Toprak, "Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018," 302; Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 286.

⁶⁸ Hiç, *A Survey of Turkey's Economy*, bölüm 12.

⁶⁹ Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 311.

tedarik zinciri sorunları ve emtia fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon baskılarının da arttığı bir dönem oldu.

2021-2022’de küresel toparlanma ile birlikte Türkiye ekonomisi yüksek büyüme göstermiştir. 2022 itibarıyla dünya ekonomisinde pandemi sonrası canlanma, enerji ve hammadde fiyatlarında tarihi artışlara yol açtı. Türkiye, yüksek büyüme iştahını sürdürürken enerji ve emtia fiyatlarındaki bu artış nedeniyle cari açık vermeye devam etti ve artan küresel enflasyon dalgası Türkiye’de de fiyat istikrarını olumsuz etkiledi. Merkez Bankası, enflasyon yükselmesine rağmen politika faizini indirme yönünde alışılmışın dışında bir yaklaşım benimsedi⁷⁰.

Para politikasında uygulanan bu düşük faiz – kredi genişlemesi stratejisi ile 2022’nin son çeyreğinde yıllık enflasyon resmi verilere göre %85’i aştı, Türk Lirası yıl boyunca değer kaybetmeye devam etti, dolarizasyon arttı. Hızlı kredi genişlemesi ve liralasma stratejisi ile büyüme desteklenmeye çalışılsa da, sonuç olarak enflasyon-faiz-kur dengesi iyice bozuldu. Toplumun geniş kesimleri yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünde kayıplar yaşarken, döviz rezervlerindeki erime ve piyasa belirsizliği ekonomik kırılganlıkları artırdı.

2023 seçimleri sonrası ekonomi yönetiminde yeniden ortodoks politikalara dönüş işaretleri verilmiştir⁷¹. Bu süreçte Merkez Bankası politika faizini artırarak enflasyonla mücadeleye yönelmiştir. Uluslararası rezervlerin güçlendirilmesi için dış kaynak arayışları yoğunlaşmıştır. Mali disiplin yeniden gündeme alınmış, vergi reformları tartışılmaya başlanmıştır.

Yeni atanan ekonomi yönetimi, fiyat istikrarını sağlamak ve güveni tazelemek amacıyla politika faizini kademeli olarak artırmaya başladı. Enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırma adımları atılırken, diğer yandan uluslararası finans çevreleriyle ilişkileri güçlendirmek üzere girişimler yapıldı. Özellikle Körfez ülkeleri ve Rusya ile swap anlaşmaları ve yatırım görüşmeleri yoluyla Merkez Bankası rezervlerini destekleme çabaları öne çıktı.

Maliye politikasında da daha disiplinli bir duruş benimsenerek, bütçe açığının kontrol altına alınması ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik adımlar atıldı. 2024 ve sonrasında Türkiye ekonomisinin temel hedefi, yüksek enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek, cari açığı sürdürülebilir düzeylere çekmek ve yatırımcı güvenini uzun vadede tesis ederek istikrarlı bir büyüme patikasına yerleşmektir. Bu bağlamda yapısal reformların (yargı bağımsızlığı, eğitim ve işgücü piyasası reformları gibi) önemi sıklıkla vurgulanmakta, ancak siyasi koşullar ve kısa vadeli öncelikler nedeniyle bu reformların uygulamaya geçirilmesi konusunda belirsizlik sürmektedir.

2018-2025 dönemi, Türkiye ekonomisinin sık aralıklarla kriz dinamikleriyle karşılaştığı, makroekonomik istikrarın ciddi ölçüde zayıfladığı bir zaman dilimidir. 2018 kur kriziyle başlayan süreç, pandemi şoku ve enerji krizleri

⁷⁰ Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 315.

⁷¹ Pamuk, *Türkiye’nin 200 Yıllık*, 263.

ile birleşmiş ve yüksek enflasyon-kur sarmalına dönüşmüştür. Bu da fiyat istikrarı ve ödemeler dengesi açısından büyük zorluklarla karşılaşmasına sebep vermiştir⁷². Son yıllarda uygulanan alışılmışın dışındaki para politikaları ekonomide belirsizliği artırırken, 2023 itibarıyla tekrar geleneksel politikalara yönelme çabası gözlenmektedir. Türkiye'nin önündeki temel mesele güven artırıcı adımlarla ekonomik istikrarı sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek ve uzun vadeli, verimlilik sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa etmektir.

Sonuç

Cumhuriyet'in ilanından günümüze Türkiye'nin iktisat politikaları, küresel eğilimler ve iç gelişmeler doğrultusunda sürekli evrilmiştir. Her dönemin kendine özgü öncelikleri ve kısıtları, ekonomi politikalarında farklı yaklaşım ve sonuçlar doğurmuştur. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse;

1923-1938 (Atatürk dönemi): Liberal girişimciliği destekleyen ve ekonomik bağımsızlığı önceleyen bir vizyon hâkim olmuştur. Devletçilik, özel sektörün yetersiz kaldığı alanlarda devreye giren tamamlayıcı bir araç olarak kullanılmıştır.

1938-1950 (İnönü dönemi): Savaş şartlarının da etkisiyle katı devletçilik uygulanmış, devlet ekonomide baskın aktör haline gelmiştir. Özel sektör geri planda kalmış ve savaş sonrası dönem ciddi bir durgunlukla karşılaşmıştır.

1950-1960 (DP dönemi): Tarıma dayalı liberal bir açılım gerçekleştirilmiş, özel sektör ve dış kaynaklar ekonomiye dinamizm getirmiştir. Ancak modelin kırılacakları 1958 krizine yol açmış, bu da planlı döneme geçişin habercisi olmuştur.

1960-1980 (Planlı ve ithal ikameci dönem): Planlı kalkınma ve ithal ikameci sanayileşme politikalarıyla sanayi altyapısı güçlenmiş, yüksek büyüme oranları yakalanmıştır. Fakat 1970'lerin küresel krizleri ve iç sorunlar bu modelin tıkanmasına neden olmuş, ekonomiyi 1980'e doğru büyük bir kriz ortamına sokmuştur.

1980-2001 (Neoliberal dönem): 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayıp 2001 krizine kadar süren süreçte Türkiye ekonomisi dışa açılmış, serbest piyasa kurumları oluşmuş ve ihracata dayalı büyüme sağlanmıştır. Bununla birlikte finansal istikrarsızlıklar ve yüksek enflasyon sık sık krizlere yol açmıştır.

2002-2018: Kriz sonrası uygulanan doğru politikalar sayesinde enflasyon düşmüş, istikrar sağlanmış ve yüksek büyüme dönemi yaşanmıştır. Türkiye küresel ekonomiye entegre olmuş ancak yapısal sorunların tam çözülememesi ve dışa bağımlılık nedeniyle kazanımlar kırılma kalmıştır.

⁷² Mahfi Eğilmez, *Değişim Sürecinde Türkiye*, 318; Toprak, "Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018," 310.

2018–2025: Döviz krizleri ve pandemi etkisiyle ekonomide yeniden makro istikrar sorunları baş göstermiştir. Yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve düşük rezerv problemi ekonomiyi zorlamış; 2023 itibarıyla politika yapıcılar geleneksel istikrar reçetelerine dönmeye başlamıştır.

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında ortaya konan “ekonomik bağımsızlık ve kalkınma” ideali, aradan geçen yüzyılda farklı politikalarla sınınsa da güncelliğini korumaktadır ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında belirlenen ekonomik bağımsızlık vizyonu, aradan geçen yüzyıla rağmen Türkiye iktisat politikalarının temel yönlendirici ilkesi olma özelliğini korumaktadır. Geline nokta Türkiye’nin sürdürülebilir bir kalkınma rotasına girebilmesi için ihtiyaç duyduğu temel unsur, piyasa dinamizmini etkin bir kamusal denetim ve uzun vadeli stratejik planlama ile dengeleyecek, kapsayıcı ve öngörülebilir bir iktisat politikasıdır. Bu sayede, geçmiş dönemlerin hatalarından ders alarak ve güçlü yanlarına yaslanarak, daha istikrarlı ve müreffeh bir ekonomik geleceğe ulaşmak mümkün olabilecektir.

KAYNAKÇA

- Boratav, Korkut. *Türkiye İktisat Tarihi 1908-2015*. İmge Kitabevi, 2018.
- Eğilmez, Mahfi. *Değişim Sürecinde Türkiye - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme*. Remzi Kitabevi, 2018.
- Hiç, Mükerrerem. *A Survey of Turkey's Economy and Politics 1923-2007*. AuthorHouse, 2008.
- İncekara, Ahmet. *Türkiye Ekonomisi*. Beta Yayınları, 2021.
- Kazgan, Gülten. *Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009)*. Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.
- Kazgan, Gülten, *Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi*. Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.
- Kepepek, Yakup. *Türkiye Ekonomisi*. Remzi Kitabevi, 2012.
- Kuruç, Bilsay. *Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi - Büyük Devletler ve Türkiye*. Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.
- Pamuk, Şevket. *Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.
- Tokgöz, Erdinç. *Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2011)*. İmaj Yayınevi, 2011.
- Toprak, Zafer. "Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi 1923-2018." *Modern Türkiye Tarihi*, der. Ahmet Şimşek. Pegem Akademi, 2019.

Extended Abstract

Turkey’s economic policies have undergone significant transformation since the proclamation of the Republic in 1923. These changes have been shaped by domestic priorities, political shifts, global economic conditions, and major historical events. The early Republican leadership inherited an economy weakened by war, limited capital accumulation, and low industrial capacity. The primary objective was not only political independence but also economic sovereignty through modernization and national development.

During the Atatürk period (1923–1938), economic policy emphasized private entrepreneurship within a broadly liberal framework. However, due to the scarcity of domestic capital, the state assumed a temporary but active role in investment and industrialization. Institutions such as Türkiye İş Bankası and Sümerbank supported industrial expansion, while the Industrial Promotion Law of 1927 provided incentives for private enterprises. Although the Great Depression of 1929 disrupted growth, Turkey adopted a pragmatic form of statism aimed at building basic industrial infrastructure rather than establishing a fully state-controlled economy. The long-term vision remained centered on developing a strong private sector.

The İnönü era (1938–1950) was dominated by the extraordinary conditions of World War II. Although Turkey did not participate directly in the war, widespread mobilization reduced labor supply and production capacity. Inflation rose sharply, and strict state intervention became the defining feature of economic management. Laws such as the National Protection Law, the Wealth Tax, and the Agricultural Products Tax expanded government control over production, prices, and resource allocation. While these measures aimed to protect the economy during wartime, they limited private sector activity and weakened capital accumulation, leaving the postwar economy fragile.

With the Democratic Party’s rise to power in 1950, Turkey shifted back toward liberal economic policies. Agricultural modernization, mechanization, and foreign aid under the Marshall Plan stimulated rapid growth in the early 1950s. Infrastructure investments and expanding road networks supported market integration. However, the development strategy relied heavily on agriculture and external financing. After 1954, declining export revenues, rising imports, and increasing foreign exchange shortages led to growing imbalances. The 1958 devaluation marked a turning point, highlighting the vulnerability of the existing growth model and the need for a more structured approach.

Following the 1960 military intervention, Turkey adopted a planned development model. The establishment of the State Planning Organization and the introduction of Five-Year Development Plans aimed to guide industrialization through import-substitution policies. Protected domestic markets allowed local industries to expand in sectors such as textiles, cement, food processing, and consumer goods. During the 1960s, economic growth remained relatively strong and inflation moderate. However,

structural weaknesses persisted. Dependence on imported intermediate and capital goods, inefficiencies in state-owned enterprises, and the limited size of the domestic market reduced long-term sustainability. The oil shocks of the 1970s, combined with political instability and foreign exchange shortages, pushed the economy into stagflation.

The January 24, 1980 reform program marked the beginning of Turkey's neoliberal transformation. Supported by international financial institutions, the program emphasized trade liberalization, export promotion, currency devaluation, and reduced state intervention. Under Turgut Özal's leadership, Turkey became more integrated into global markets, and exports expanded rapidly. Financial liberalization, however, proceeded faster than regulatory capacity. Weak supervision in the banking sector increased vulnerability to speculative capital flows and financial instability. As a result, Turkey experienced repeated crises in 1994 and 2001, driven by high inflation, fiscal deficits, and fragile financial institutions.

After the 2001 crisis, comprehensive reforms strengthened fiscal discipline, enhanced central bank independence, and restructured the banking system. These measures restored macroeconomic stability and supported strong economic growth in the 2000s. Foreign investment increased, inflation declined, and public debt ratios improved. However, after 2008, growth became increasingly dependent on credit expansion, construction activity, and short-term capital inflows. Persistent current account deficits and rising private-sector foreign debt increased financial fragility.

The 2018 currency crisis exposed these vulnerabilities. The Turkish lira depreciated sharply, inflation surged, and confidence weakened. During the COVID-19 pandemic, emergency fiscal and credit measures limited economic contraction, but inflationary pressures intensified. Unconventional monetary policies after 2021 further destabilized price and exchange-rate stability.

Since 2023, policymakers have signaled a return to more orthodox economic policies, emphasizing monetary tightening, fiscal discipline, and reserve accumulation. Nevertheless, structural challenges such as low productivity, external dependence, and weak institutional credibility continue to constrain long-term growth prospects.

As mentioned above, Turkey's economic history reflects recurring shifts between state intervention and market-oriented reform. While each period achieved partial success, unresolved structural problems have repeatedly generated instability. The founding goal of economic independence remains relevant, and sustainable development requires a balanced approach that combines market dynamism with effective public governance, institutional stability, and long-term strategic planning.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - *Plagiarism Check*: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - *Ethical Committee*: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - *Peer-review*: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - *Conflict of Interest*: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - *Financial Disclosure*: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*